

**ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ**

**DEZVOLTAREA CUNOȘȚINȚELOR INFORMATICE ALE
CONDAMNAȚILOR CA O CONDIȚIE PREALABILĂ PENTRU
UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ÎN PROCESUL DE
ÎNVĂȚARE**

**FORMATION OF COMPUTER LITERACY OF CONSUMED AS A BASIC
CONDITION FOR USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE
TRAINING PROCESS**

GHEORGHIEVA Svetlana

CZU: 343.821:004:343.848

DOI: 10.5281/zenodo.6637154

Summary

This article is devoted to the issue of the process of implementing the idea of distance learning through information and communication technologies that can be used anywhere in the educational space, including in penitentiary institutions. The most important condition for the training of convicts is external factors in the creation of indicative bases for the use of IT. The factors that determine the success of training are always associated with the content and form of educational activity. First of all, we are talking about the design and formation of the computer literacy of the convicts.

The article reveals the main directions and tasks of creating and developing a single information educational space, promising directions for the development of the education system, namely the widespread introduction of distance learning and self-education methods, the need to develop psychological and pedagogical support for the use of information technologies at all levels of education. It also highlights the means and programs that could be implemented in the daily educational process by convicts.

Key words: *Information technologies, education, convicts, critical educational technologies, information, information educational space, educational process, places of imprisonment*

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу процесса реализации идеи дистанционного обучения через информационные и коммуникационные технологии, которые могут быть использованы в любом месте образовательного пространства, в том числе в пенитенциарных учреждениях. Важнейшим условием обучения осужденных являются внешние факторы при создании ориентировочных баз для использования ИТ. Факторы, определяющие успешность обучения, всегда связаны с содержанием и формой

образовательной деятельности. В первую очередь, речь идет о проектировании и формировании компьютерной грамотности осужденных.

В статье раскрыты основные направления и задачи создания и развития единого информационного образовательного пространства, перспективные направления развития системы образования, а именно повсеместное внедрение методов дистанционного обучения и самообразования, необходимость развития психолого-педагогического сопровождения использования информационных технологий на всех уровнях образования. Так же освещены те средства и программы, которые могли бы быть реализованы в повседневном учебном процессе осужденными.

Ключевые слова: Информационные технологии, образование, осужденные, критические образовательные технологии, информация, информационное образовательное пространство, учебный процесс, места лишения свободы

Информационные и коммуникационные технологии признаны специалистами одним из приоритетных направлений науки и технологий, которые станут решающими и критическими в XXI веке.

Почему именно критическими и что это означает? Под *критическими* понимаются такие технологии, которые носят межотраслевой характер, создают необходимые предпосылки для развития многих технологических областей или областей исследований и разработок и вместе вносят основной вклад в решение ключевых проблем развития и прогресса [1, с. 34].

Что касается образования, то роль критических, несомненно, принадлежит *базовым информационным технологиям*, то есть тем, которые составляют основу образовательных технологий, использующих информационные и компьютерные технологии и вместе образующих технологическую инфраструктуру образовательного учреждения.

Критические образовательные технологии обеспечивают создание распределенных баз обучающих технологий, которые имеются на базе инфраструктуры телекоммуникационных сетей образовательных учреждений, которые благодаря данной базе и платформе могут быть использованы в любом месте образовательного пространства, в том числе в процессе реализации идеи дистанционного обучения.

В этой связи обозначим, что является *важнейшими направлениями информатизации образования*:

- на уровне образовательного учреждения реализация *виртуальной информационно-образовательной среды*, которая предусматривает выполнение комплекса работ по созданию и обеспечению технологии ее процессу деятельности;

- *системная интеграция информационных технологий* в образовании, то есть поддержка процессов обучения, изучения и организации отраслевого управления;

- построение и развитие единого образовательного информационного пространства, о котором нами было сказано выше.

По сути, речь идет о решении вопросов качественного изменения состояния всей информационной платформы системы образования, представлении новых возможностей как для развития, образования каждого человека, так и для роста общественно социальной интеллектуальной среды.

Важнейшим условием обучения осужденных являются внешние факторы при создании ориентировочных баз для использования информационных образовательных технологий. Данные факторы, определяющие успешность обучения, всегда связаны с содержанием и формой образовательной работы. В первую очередь, речь идет о проектировании содержания непосредственно используемого учебного материала, формировании компьютерной грамотности осужденных [2. с. 41]. Это может быть фактическая информация об электронных компьютерах или обобщенные знания, концепции или принципы, действия или операции. В каждом отдельном случае учебная деятельность строится по разным причинам. Важны как область знаний, так и деятельность, к которой относятся факты, концепции, практические действия.

Специалисты формулируют основные направления и задачи создания и развития единого информационного образовательного пространства следующим образом:

1. *Техническое оснащение образовательных учреждений* - одна из приоритетных задач, решению которой препятствуют в основном организационные и экономические факторы, связанные с тем, что «малая» информатизация оказывается неэффективной, а «большая» информатизация слишком дорога и не дает немедленной отдачи. Проблема внедрения образовательных информационных технологий в инвариантные среды и стандарты становится все более актуальной.

2. *Организация обучения специалистов*. Нехватка специалистов в области информационных технологий и платформ особенно сетевых, усугубляется процессами их «вытеснения» из сферы образования в какие-либо коммерческие или иные структуры, что особенно характерно для стран с переходной экономикой.

3. *Организационные мероприятия*. Создание единой системы информационных ресурсов невозможно без постоянного направляющего и координирующего участия, а также контроля со стороны как педагогического, так и научного сообщества, выраженного в той или иной форме.

4. *Перенос информационных ресурсов общества на электронные носители*. Только перевод большей части информации, накопленной человечеством, в средства информационных носителей, воспринимаемые компьютерами, создаст реальные возможности доступа к накопленной информации для всех членов общества. Модернизация существующих технологий такого

перевода остается одной из значимых проблем развития информационных платформ и технологий.

5. *Интеграция национальных информационных ресурсов* в глобальную информационную среду.

Еще одним перспективным направлением развития системы образования является повсеместное внедрение методов *дистанционного обучения и самообразования*, основанных на использовании информационных и телекоммуникационных технологий и средств удаленного доступа к распределенным базам данных и знаниям. Разработка соответствующих рекомендаций представляет собой первое необходимое направление исследований.

Второе направление исследований - это необходимость развития психолого-педагогического сопровождения использования информационных технологий на всех уровнях образования.

Нами принята классификация структуры базового компьютерного обучения, предложенная О.И. Кочурова [3, с. 18-31], согласно которой компьютерная грамотность подразумевает:

- *базовые (общие) компьютерные знания и навыки* - унифицированный набор знаний и навыков в области базового аппаратного и программного обеспечения для вычислительной техники для всех категорий пользователей, который образует своеобразный «компьютерный минимум», необходимый для успешного освоения и практического использования любого прикладного программного обеспечения.

- *профессионально ориентированные компьютерные знания и умения* - совокупность профессиональных (универсальных) знаний и умений, характерных для каждой категории пользователей, соответствующих уровню и содержанию компьютеризации конкретной профессиональной среды. Обеспечивает профессиональную мобильность и высокую конкурентоспособность взрослого человека в сфере профессиональной деятельности.

Анализ автора Миронова Д. Н. вопроса развития информационной компетенции дал основание рассматривать ее как динамическую систему. Информационная компетентность включает следующие уровни развития: *знакомство; осведомленность; элементарный функционал; компьютер; системная компетентность*.

Так Миронов Д. Н. дает следующую характеристику уровням информационной компетентности, которую рассмотрим ниже:

1. *Уровень знакомства* - взрослый человек не понимает и, как правило, не осознает цели компьютеризации общества [4, с. 111]. Имеет разрозненные, случайные и в основном ненаучные знания о вычислениях. Его имидж в основном формируется средствами массовой информации, поэтому упоминание о компьютере вызывает только самые простые ассоциации, такие как «дисплей», «быстро рассчитывает», «имеет большое будущее». У человека полностью отсутствует представление о возможности использования инфор-

мационных технологий в своей профессиональной деятельности, не формируются соответствующие навыки. В лучшем случае этот человек может играть только в самые простые компьютерные игры.

2. *Уровень осведомленности* - характеризуется пониманием общих целей компьютеризации общества [5, с.111]. Взрослый человек владеет отрывочными сведениями о типах и структуре компьютеров, знает наиболее яркие примеры их применения, знаком с некоторыми перспективами развития компьютеров, владеет определенным, хотя и очень ограниченным, понятием в информатике. Компьютерные навыки в профессиональной сфере не выходят за рамки использования некоторых из простейших прикладных программ.

3. *Элементарная компетентность* - предполагает осознание и внутреннее принятие целей компьютеризации общества, наличие у взрослого человека всесторонних знаний об устройстве аппаратного и программного обеспечения компьютеров, ведущих направлениях их развития [6, с.111]. Человек хорошо осведомлен о существующих перспективных сферах применения компьютеров, особенно в своей профессиональной деятельности. Владеет простейшими навыками работы с универсальными и специализированными прикладными программными средствами, применяемыми в его профессии.

4. *Функциональная компетентность* - за счет осознания стратегических и тактических задач компьютеризации общества, формирование психологического отношения к всестороннему использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности [7, с.111]. Взрослый человек, обладающий разносторонними компьютерными навыками, глубоко и полно знает техническое и программное обеспечение своего рабочего компьютера, грамотно использует системное программное обеспечение, творчески, умело использует различные виды прикладного обеспечения информационных технологий в своей профессиональной деятельности, постоянно стремится расширять и укреплять знания и навыки в области информационных программ.

5. *Системная компетентность* - компьютеризация общества приобретает для взрослого человека глубокий личностный смысл [8, с.111]. Он обладает целостной системой знаний и навыков в области информатики, что позволяет ему свободно ориентироваться в мире компьютерных технологий, легко переходить от работы на одном компьютере к работе на другом, от одного программного обеспечения к другому. Человек глубоко осознает перспективы информатизации общества, грамотно реализует тактику и стратегию использования компьютеров в своей профессиональной деятельности, легко осваивает новые универсальные и специализированные программные средства, способен оказать реальную помощь в использовании таких средств в деятельности коллеги по работе.

Помимо информационной компетенции раскроем те средства и программы, которые могли бы быть реализованы в повседневном учебном процессе.

Итак, средствами реализации информатизации образования являются прикладные программы пакета *Microsoft Office* и электронные образовательные ресурсы (мультимедиа, Интернет, электронные издания и др.). Педагогические возможности использования указанных информационных средств в образовании заключаются в следующем:

1. С помощью *текстового редактора MS Word*. Текстовый редактор MS Word обладает обширными возможностями, необходимыми для изучения различных дисциплин [9, с. 113]. Эта офисная программа используется не только для отображения текста, с помощью которого вы можете создавать различные таблицы, диаграммы, а также вставлять различные картинки и фотографии в текстовое поле. Все эти возможности MS Word можно с большим успехом использовать при обучении.

2. Применение презентаций, подготовленных в *MS PowerPoint*, на занятиях. Электронные продукты MS PowerPoint включают статические и динамические презентации. При демонстрации статической презентации имеем дело со статическими текстами, диаграммами и изображениями. В динамической презентации последовательно представлены тематические слайды, включающие как текстовую, так и графическую информацию учебного содержания. Презентации создаются на компьютере пользователя, а затем могут быть размещены в других информационных средах (компьютеры, веб-сайты и т. д.).

3. Использование возможностей *MS Excel* для изучения закономерностей различных процессов. Microsoft Excel предназначен для подготовки, обработки и хранения данных в виде электронных таблиц. Сфера применения MS Excel очень широка. Эта программа - не только мощный инструмент, используемый для вычислительных вычислений в научных исследованиях, она широко используется в гуманитарных исследованиях.

Электронная таблица MS Excel часто используется для сортировки и фильтрации базы данных. Например, можно отсортировать список литературы по определенным параметрам (по годам, по алфавиту и т. д.). В результате применения фильтра в таблице будут представлены только данные, удовлетворяющие условиям фильтрации. Так, с помощью фильтра можно выбрать из списка литературы только те источники, которые были опубликованы, например, в 2015 году. В MS Excel можно создавать различные типы графиков и диаграмм, использовать при анализе всех видов цифровой информации и выполнении некоторых задач, различные таблицы любого назначения, при создании которых с помощью функций «адрес», «гиперссылка», «выбор» и других возможности этих таблиц еще больше расширяются. Функции из категории «логические» могут успешно применяться при выполнении логических упражнений с любым содержанием какого-либо исследования.

4. *Использование мультимедиа в процессе обучения* по различным дисциплинам. Использование мультимедиа в процессе преподавания различ-

ных дисциплин создает условия для повышения профессиональной подготовки обучающихся и формирования личностных, общекультурных качеств. Педагогические и технические возможности мультимедиа (анимация, видео, звук и т. д.) Способствуют лучшему пониманию, усвоению и запоминанию информации. К психологическим преимуществам мультимедиа можно отнести эмоциональный заряд, который получается в условиях одновременного воздействия слуховой (звуковой) и визуальной (статической и динамической) информации, что способствует развитию мышления и творческих способностей учащихся. В рамках такого образования возможно создание и использование в учебном процессе видеороликов, иллюстрирующих различные правовые явления и действия.

5. *Использование Интернет-ресурсов в обучении будущих специалистов.* Интернет обладает неисчерпаемыми ресурсами в плане информатизации образования. Информационные возможности Интернета включают организацию Интернет-конференций, поиск информации об образовательном содержании, образовательную и исследовательскую работу с порталом и веб-сайтами учебного учреждения, в котором студент учится, и других учебных заведений, использование услуг электронной почты для доставки информации адресат и др. При организации конференции в Интернете каждый присутствующий может видеть и слышать преподавателя и других своих коллег, находясь в другом городе или даже стране.

Портал или сайт учебного заведения должен содержать учебный план специальности, учебно-методический комплекс дисциплины, учебную программу, учебный план курса, учебный план лекционных и практических занятий, задания для самостоятельной работы, виртуальные лабораторные занятия, пакет контрольных вопросов, требования и методические указания по их выполнению и подготовке к экзамену и зачету и т. д.

6. *Использование коммуникационных возможностей электронной почты. Электронная почта (E-mail),* которая стала неотъемлемой частью образа жизни каждого гражданина информационного общества, может быть эффективным средством осуществления коммуникации в среде обучения.

Электронная почта - это набор программных и аппаратных средств, которые передают сообщения между компьютерами. Сообщения могут быть представлены как в виде обычных текстов, так и в виде программ, графиков, видео, звуковых фрагментов в открытом или зашифрованном виде. Время доставки письма может составлять от нескольких секунд до десятков минут и зависит не от расстояния, а от количества переходов из одной сети в другую в процессе доставки, а также от организации электронного обслуживания в конкретной сети на пути передачи сообщения. Получать электронные письма, готовить и отправлять на них ответы можно в удобное для любого участника тренинга время. Электронная почта - одна из самых дешевых и относительно несложных телекоммуникационных технологий.

7. *Использование электронных учебников и учебных пособий* при подготовке обучающихся. Электронный учебник - это автоматизированная система обучения, включающая дидактические, методические и информационные справочные материалы по учебной дисциплине, а также программное обеспечение, позволяющее комплексно использовать их для самостоятельного приобретения и контроля знаний. Электронный учебник позволяет оптимально использовать все возможности мультимедийных технологий. Электронные учебники различного содержания - одно из самых эффективных средств подготовки будущих специалистов.

8. *Компьютерное тестирование по дисциплинам*. Несомненным преимуществом компьютерного тестирования является его беспристрастность, объективность, мгновенная обработка материалов, что сокращает время, затрачиваемое на получение результатов. Среди большого количества форм тестирования, на наш взгляд, адаптированное тестирование более применимо к образованию. Данная форма предусматривает изменение последовательности, содержания и сложности предлагаемых заданий в самом процессе тестирования с учетом ответов респондентов, что крайне важно при подготовке студентов.

9. Анимации на *Macromedia Flash*, где моделируются различные процессы. С помощью этой программы вы можете создавать анимированные фрагменты и анимации, демонстрирующие различные ситуации. Содержание фильмов и анимаций, созданных в среде Macromedia Flash, яркое, доступное и информативное.

10. *Использование студентами вспомогательных электронных ресурсов*. К ним относятся электронные справочники, электронный словарь, электронные версии печатных изданий, образовательные порталы вузов страны, электронные библиотеки, свод законов страны и т. д.

Перспективная система образования должна учитывать основные вызовы XXI века и наиболее важные человеческие проблемы, связанные с ними в современном и формирующемся информационном обществе. Важнейшие направления перехода к новой образовательной концепции, которая станет основой перспективной системы образования, необходимой в условиях нашего века, включают, в частности, фундаментализацию образования на всех его уровнях; реализация концепции дополнительного образования; широкое использование инновационных и развивающих методов обучения, основанных на использовании перспективных информационных технологий; повышение доступности качественного образования за счет развития системы дистанционного обучения и средств информационного обеспечения образовательного процесса с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий [10, с. 685-686].

Так Захарова И. Г. определяет, что развитие и расширение использования образовательных информационных технологий напрямую связано

с проблемой изменения эффективности обучения [11, с. 208]. Определение эффективности метода, технология обучения включает в себя - измерение достигнутого результата, стоимости материальных ресурсов и времени на его достижение. Эффективность обучения измеряется либо по результатам контрольных работ в баллах, либо по результатам тестирования в процентах от решенных задач. В этом случае они обычно сравнивают группы студентов, которые использовали и не использовали компьютерную поддержку обучения.

Оценка эффективности методов обучения с использованием информационных технологий обычно дается в сравнении с так называемыми традиционными методами и ограничивается измерением результатов обучения, иногда с учетом времени, затраченного студентами [12, с. 23-26]. Возможно ли применить традиционные критерии качества к ключевым аспектам дистанционного образования в технологической среде обучения? Применение подхода к оценке информационных технологий для процесса обучения предполагает, что последние не вносят ничего нового в цели и задачи обучения. Как правило внедрение информационных технологий влияет на качество и содержание самого процесса образования.

По мнению экспертов, новые информационные технологии обучения позволяют повысить эффективность практических и лабораторных занятий по естественнонаучным дисциплинам не менее чем на 30%, объективность контроля знаний студентов - на 20-25%. Успеваемость в контрольных группах студентов, использующих образовательные информационные технологии, обычно выше в среднем на 0,5 балла. В частности, скорость накопления словарного запаса при компьютерной поддержке изучения иностранных языков увеличивается в 2-3 раза [13, с. 34].

В данном вопросе нами были освещены различные формы учебной работы с использованием компьютерных программ с целью формирования базовой компьютерной грамотности, которые существуют в реальности, предполагающие обучение в различных ситуациях или видах деятельности, а также и дидактические, т.е. использующие для обучения, специально структурированные и схематизированные учебные модели.

Исследование показало, что это существенно влияет на усвоение материала и его познавательная ценность. Она должен иметь значение для обучающегося лично, отвечать его потребностям, быть значимым, то есть должны быть установлены связи между усвоенным материалом, с одной стороны, и знаниями, и опытом, которые уже есть у осужденного обучающегося, его потребностями, с другой. Этот процесс во многом зависит от структуры образовательного знания, характера связей между известным и неизвестным, которые определяют логику его изложения. Процесс познания и формирования компьютерной грамотности можно охарактеризовать как познавательный компонент в образовательной сфере в местах лишения свободы [14, с. 42-46].

Вышеуказанные направления способны обеспечить информационно образовательные технологии, что позволяет полностью ориентироваться на каждого обучающегося индивидуально.

Вывод: Освоение основ информационных и образовательных технологий подачи учебного материала среди осужденных будет наиболее востребованным, если будем апеллировать к существующим потребностям и интересам осужденных обучающихся, а также стимулировать новые познавательные интересы этого контингента. Следовательно, данная форма обучения может быть использована с целью социальной адаптации осужденных к их дальнейшей жизни вне мест лишения свободы.

Библиографические ссылки:

1. Ершов А.П. Информатика и компьютерная грамотность. — М., 1988.
2. Миронов Д.Н. Компьютерная грамотность как один из факторов социальной адаптации лиц, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы// *Обучение осужденных. Итоги Всероссийской конференции 15-16 ноября 2001.* - СПб, СЗТУ, 2001.
3. Кочурова О.И. Диагностика и анализ уровня компьютерной грамотности педагогических кадров // *Сб. науч. тр. Проблемы повышения квалификации учителей по ОИВТ.* М. 1988.
4. Миронов Д.Н. Образовательные программы как фактор социальной адаптации бывших осужденных// *Материалы международной научно-практической конференции «VI Царскосельские чтения», том V, СПб, 2002.*
5. Миронов Д.Н. Образовательные программы как фактор социальной адаптации бывших осужденных// *Материалы международной научно-практической конференции «VI Царскосельские чтения», том V, СПб, 2002.*
6. Миронов Д.Н. Образовательные программы как фактор социальной адаптации бывших осужденных// *Материалы международной научно-практической конференции «VI Царскосельские чтения», том V, СПб, 2002.*
7. Миронов Д.Н. Образовательные программы как фактор социальной адаптации бывших осужденных// *Материалы международной научно-практической конференции «VI Царскосельские чтения», том V, СПб, 2002.*
8. Миронов Д.Н. Образовательные программы как фактор социальной адаптации бывших осужденных// *Материалы международной научно-практической конференции «VI Царскосельские чтения», том V, СПб, 2002.*

9. Мукушев С.Б. Концепция информатизации правового образования в высшей школе. *Вестник ТГПУ*. 2010. Выпуск 1 (91). УДК 378.004.9
10. Кухта М. Н. Информационные технологии в профессиональном образовании// Современное состояние и перспективы развития инженерного образования, *Решетневские чтения*. 2017, УДК 377.
11. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2013.
12. Вербицкий А., Сахарова Н. Психологические особенности включения взрослых в образовательную деятельность// *Новые знания* - 1999 - № 2.
13. Политика в области образования и новые информационные технологии. / Д. В. Быков, В. В. Вержбицкий, Б. И. Зобов и др. // Национальный доклад Российской Федерации: II Международный конгресс ЮНЕСКО «Образование и Информатика». М., 1996. 1–5 июля.
14. Волов В.Т. Дистанционное образование как основная технология высшего образования в пенитенциарных учреждениях// *Открытое образование* - 2001. - № 6.